

SIFAT ANALIZ METODLARINING SINFLANISHI, ASOSIY TUSHUNCHALAR.

Ulug'bekova Shaxlo¹

¹Jizzax Politexnika Instituti Talabasi

Kurbanova Dilafruz Sobirovna²

²Jizzax politenika instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7523771>

Annatotsiya Analiz qilishda avval moddalarning sifat tarkibi aniqlanadi, ya'ni u qanday elementlardan, element guruhlaridan yoki ionlaridan tarkib topganligi haqidagi masala hal qilinadi, so'ngra moddaning miqdoriy tarkibini aniqlashga o'tiladi. Moddaning tarkibiga qanday element yoki ionlar kirishini topish, aniqlash sifat analizning vazifasidir.

Kalit so'zlar: Sifat analizi, fizik-kimyoviy metod, kationlar klasifikatsiyasi, cho'kma, sezgirlik, quruq va ho'l usullar, metall tuzlari, reaksiya sezuvchanligi, ion konsentratsiyasi, guruh reagentlari.

Abstract: During the analysis, the qualitative composition of the substance is first determined, that is, the question of what elements, groups of elements or ions it is composed of is resolved, and then the quantitative composition of the substance is determined. The task of qualitative analysis is to find and determine what elements or ions are included in the composition of the substance.

Key words: Quality analysis, physicochemical method, classification of cations, deposition, sensitivity, dry and wet methods, metal salts, reaction sensitivity, ion concentration, group reagents.

Sifat analizining fizik va kimyoviy metodlari quyidagi usullar bilan aniqlash mumkin:

1) Sifat analizining kimyoviy metodlari bilan ish ko'rilganda topilishi lozim bo'lgan element yoki ion o'ziga xos xususiyatli biror birikmaga aylantiriladi va ayni birikma hosil bo'lganda ana shu xossalari asosida bilib olinadi. Bunda sodir bo'ladigan kimyoviy o'zgarish analitik reaksiya, bu reaksiyaga sabab bo'lgan modda esa reagent deyiladi.

2) Analizning fizik-kimyoviy metodlari kimyoviy reaksiya asosida hosil qilingan modda rangli eritmasining rang intinsivligi. Shu moddaning konsentratsiyasiga bog'liqligiga, yoki aniqlanadigan modda eritmasi orqali o'tayotgan elektr toki shu modda konsentratsiyasiga bog'liqligiga asoslangan va hokazo jud ko'plab misollar keltrish mumkin.

3) Analizning fizikaviy metodlari, moddaning kimyoviy tarkibi bilan uning ayrim fizikaviy xossalari o'rtasidagi bog'lanishga asoslangan. Masalan, spektral analizda modda gorelka alangasiga yoki elektr yoyiga kiritilganda sodir

bo'ladigan nurlanish spektri aniqlanayotgan elementlar uchun xos chiziqlar bo'lishiga qarab berilgan moddada o'sha elementlar bor yo'qligi haqida, chiziqlar ravshanlik darajasi asosida esa ularning miqdori to'grisida fikr yuritiladi . Bu metod juda seziluvchan bo'lib elementalarni 10^{-6} 10^{-8} g gacha miqdorini aniqlashga imkon beradi.

Analitik reaksiyalarni bajarish usullari .Analitik reaksiyalar “ho'l” va “quruq” usullarga bo'linadi va bu usullar bilan o'tqazilishi mumkin.

1)quruq usulda modda va reaktivlar quruq holda olinadi va reaksiyani qizdirish yo'li bilan olib boriladi

2)Ho'l usulda tekshirilayotgan modda bilan tegishli reaktivlarning o'zaro ta'siri eritmalarda kuzatiladi.

Kationlar klasifikatsiyasi. Sifat analizda kationlarni klasifikatsiyalashning bir necha usullari (sxemalari) bor.

1)Vadorod sulfidli metod : bu metall sulfidlarining turlicha erishiga asoslangan .

2)Vadorod sulfidsiz metodlar :

a) Kislota ishqorli;

b) Ammik-fosfadli;

c) Atsetat-amidli va hkz

Keyingi yillarda sifat analizda kislota- ishqorli metod qo'llanilmoqda. Bu metod bo'yicha klasifikatsiyalashda kationlar 6ta analitik guruhga bo'linadi .

Kationlarni kislota-asosli metod bo'yicha klassifikatsiyalash.

guruh	Guruh reagenti	Kationlar
I	Guruh reagent yo'q	K^+ Na^+ NH_4^+
II	HCl	Ag^+ Hg_2^{2+} Pb^{2+}
III	H_2SO_4	Ba^{2+} Sr^{2+} Ca^{2+}
IV	NaOH(Cho'kmalar ortiqcha NaOHda eriydi)	Al^{3+} Cr^{3+} Cr^{6+} Zn^{2+} As^{3+} As^{5+} Sn^{2+} Sn^{4+}
V	NaOH(Cho'kmalar ortiqcha NaOHda erimaydi)	Mn^{2+} Mg^{2+} Bi^{3+} Fe^{2+} Fe^{3+} Sb(III,V)
VI	NaOH(cho'kmalar ortiqcha NH_4OH da eriydi va komplekslar hosil qiladi)	Cu^{2+} Co^{2+} Ni^{2+} Hg^{2+} Cd^{2+}

Guruh tavsifi .Kationlarning II analitik guruhiga Ca^{2+} Ba^{2+} va Sr^{2+} ionlari kiradi. Bu ionlar turli anionlar bilan birikib keyin eriydigan tuzlar hosil qiladi. Masalan: ularning sulfatlari , fosfatlari oksalatlari va korbanatlari qiyin eriydi.II guruh kationlarni I guruh kationlaridan $BaCO_3$, $CaCO_3$, va $SrCO_3$ hoida ajratish bir muncha qulaydir. Chunki keyingi analiz uchun cho'kmani eritmaga o'tqazish

juda osonlashadi. Nihoyat cho'ktiruvchi SO_3^{2-} ionlarining ortiqchasini osongina eritmadan chiqarib yuborish mumkin. Buning uchun eritmaga ozgina kislota qo'shish kifoya, bunda H_2CO_3 hosil bo'lib, darhol H_2O va CO_2 ga parchalanadi. II guruh kationlarining sulfidali I guruh kationlarining sulfidlari kabi suvda yaxshi eriydi, shu jihatdan III, IV va V guruh kationlaridan farq qiladi. II guruh kationlarining guruh reagenti $(\text{NH}_4)_2 \text{CO}_3$ dir. Lekin yetarli pH bo'lnasa bu guruh ionlarini to'liq cho'ktrishga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun guruh reaktivi bilan birga eritmaga NH_4OH (taxminan ekvivalent miqdorda) qo'shiladi, ya'ni $\text{pH} \approx 9.2$ bo'lishi kerak. Demak II guruh kationlarini cho'ktrishni $\text{pH} \approx 9.2$ da olib borilsa, I guruh kationlaridan batamom ajratib oladi.

Demak sifat analizi-analitik kimyoning asosiy bo'limlaridan biri hisoblanadi. Analiz qilinayotgan modda yoki moddalar aralashmasidagi elementlar radikallar funksional guruhlar va birikmalarni kimyoviy, fizikkimyoviy, fizikaviy aniqlash va identifikatsiyalsh usullari majmuidir. Suvli eritmalaridagi anorganik birikmalarning sifat analizi ion reaksiyalariga asoslangan. Sifat analizining kimyoviy usulli bilan bir qatorda fizikaviy fizik – kimyoviy usullari ham keng qo'llaniladi. Bu usul tekshirilayotgan moddalarning kimyoviy optik elektr magnit issiqlik katalitik va boshqa xossalarni o'rganishga asoslangan.

Sifat analizida ionlar kationlar va anionlarning guruhlariga ajratilib tekshiriladi. Kationlarni analitik guruhlariga tekshirish buzilishning uch tizimi mavjud;

1. Kationlar analizining sulfidli tizimi
2. Kationlar analizining kislota-asosli tizimi
3. Kationlar analizining ammiakli-fosfadli tizimi.

Ulardan eng ko'proq va qulay qo'llaniladigan usul sulfidli tizim hisoblanadi. Bu tizim asosida kationlarning sulfidlari, xloridlari va karbonatlarning eruvchanligi yotadi. Ularning xar hil eruvchanligiga bog'liq holda elementlarning kationlari beshta analitik guruhga bo'linadi.

Analitik reaksiyalarni o'tkazish uchun ma'lum bir shart sharoit bo'lishi kerak. Masalan, kislotalarda eriydigan cho'kmalar eritmada erkin holatdagi kislota ortiqcha miqdorda bo'lganda ajralib chiqmaydi; xuddi shuningdek, ishqorda eriydigan cho'kmalar ishqoriy muhitda cho'kmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sobirovna K. D., Ziyatovna Y. Z. Amperometrik usulda Cu (II) VA Au (III) ionlarini aniqlash // Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 3. – №. 5. – С. 36-40..

2. Kurbanova D. S., Yaxshiyeva Z. Z. Difeniltiokarbazon reagentlarining elektrokimyoviy tabiati //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 62-67.
3. Yaxshiyeva, Z. Z., Xojiyeva, S. S., & Qurbonova, D. S. (2021). Analitik kimyodagi amperometrik titrlash usulining afzalliklari. Science and Education, 2(5), 18-23.
4. Kurbanova D. S. et al. Titration of Cu (II) IONS WITH SOLUTIONS of ORGANIC REAGENTS //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 7. – С. 47-50.
5. Dilafruz K. OQAVA SUVLARNI ZAHARLI OG'IR METALLARDAN TOZALASH //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 282-287.
6. Исакулова, М., & Курбанова, Д. С. (2022). МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ. Журнал естественных наук, 1(4 (9)), 13-18.
7. Исакулова, Мукаддас, and Дилафруз Собировна Курбанова. "МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ." Журнал естественных наук 1.4 (9) (2022): 13-18.
8. Sobirovna, Kurbanova Dilafruz, and Isakulova Muqaddas Shukurovna. "Neftni haydash. Neft mahsulotlarini qayta ishlash sanoati." Журнал естественных наук 1.4 (9) (2022): 19-26.
9. Usmonov M. T. International and National Legal Base in the Field Of Information Security. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 7-14.
10. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
11. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.

